

КОМПРЕССИОННОЕ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Комолидинова Фируза Муродали кизи

PhD Докторант, Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности

sun.textile0394@gmail.com

Ханхаджаева Нилуфар Рахимовна

д.т.н., профессор, Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности

nilufar.khankhadjaeva@bk.ru

АННОТАЦИЯ

В настоящее время варикозное расширение вен является часто встречающимся заболеванием. Один из способов профилактики и лечения венозных недостаточностей является компрессионная терапия. К средствам компрессионной терапии относятся эластичные бинты, специальные самоклеящиеся бинты, а также трикотажные изделия. Исходя из актуальности и роста спроса компрессионным изделиям, данная статья посвящается разработке компрессионных чулочно-носочных изделий медицинского назначения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компрессионная терапия, компрессионный трикотаж, варикозное расширение вен, чулочно-носочное изделие.

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda varikoz tomirlari kengayishi ko'p uchraydigan kasalliklar sirasidandir. Venoz yetishmovchiligini oldini olish va davolash usullaridan biri bu kompression (siqish) terapiyasidir. Kompression terapiya vositalari elastik bintlar, maxsus o'zi yopishqoq bintlar hamda trikotaj mahsulotlarini o'z ichiga oladi. Kompression mahsulotlarning ahamiyatligi va unga bo'lgan talabning ortishiga

asoslanib, ushbu maqola tibbiy maqsadlarga mo'ljallangan kompression paypoq mahsulotlarini ishlab chiqishga bag'ishlangan.

KALIT SO'ZLAR: kompression terapiya, kompression trikotaj mahsulotlari, tomirlarning varikoz kengayishi, paypoq mahsulotlari.

ABSTRACT

Currently, varicose veins are a common disease. One of the ways to prevent and treat venous insufficiency is compression therapy. Compression therapy includes elastic bandages, special self-adhesive bandages, and knitwear. Based on the relevance and growth in demand for compression products, this article is devoted to the development of compression hosiery for medical purposes.

KEY WORDS: compression therapy, compression knit garments, varicose veins, hosiery

ВВЕДЕНИЕ

При любой стадии хронической венозной недостаточности (ХВН), независимо от причины ее возникновения, показана компрессионная терапия.

Одним из наиболее современных и эффективных способов компрессионного лечения является применение медицинского компрессионного трикотажа [1]. Заболевание чаще всего поражает вены нижних конечностей и особенно актуально для людей, занимающихся спортом и тяжелым физическим трудом, а также для тех, чья профессиональная деятельность связана с длительным пребыванием на ногах в течение рабочего дня и малоподвижный образ жизни. Компрессионное воздействие трикотажа способствует улучшению кровообращения, препятствует застою крови в венах. Использование противоварикозного компрессионного трикотажа помогает снизить отечность, уменьшить боли в ногах и сохранить их здоровый внешний вид.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

История компрессионного лечения заболеваний вен нижних конечностей уходит своими корнями в глубину веков. Наиболее древним из известных свидетельств этого являются изображения танцующих людей с бинтами на ногах, найденные в районе пустыни Сахара. Возраст этих наскальных рисунков составляет не менее 4000 лет. Бандажи были известны также в Древнем Египте. Позднее древнеримские войны для предотвращения отека ног и распирающих болей накладывали бинты из собачьей кожи на голени. Аналогичные повязки применяли и скифы. Известно также, что в античные времена многие народы использовали компрессионные повязки для лечения трофических язв. Гиппократ применял для этих целей даже специальные губки, обеспечивающие локальную компрессию. В последующие столетия врачи продолжали пользоваться этим методом.

Быстрый прогресс в области компрессионного лечения венозной патологии начался в XIX веке. Основы современной компрессионной терапии заложил Conrad Jobst, предложивший в 1950 г. метод эластической компрессии [2].

На сегодняшний день применяется «компрессионная терапия», не просто как дополнительным вспомогательным лечебным методом, а как самостоятельным разделом консервативного лечения заболеваний вен. Для проведения компрессионной терапии могут применяться разные средства (постоянные и переменные) [3].

К средствам постоянной компрессии относятся средства, такие как эластичные бинты разной растяжимости и специальные самоклеящиеся бинты, а также трикотажные изделия. По внешнему виду компрессионный трикотаж ничем не отличается от обычного. Одним из главных отличий компрессионного трикотажа от обычного является градуированная компрессия [4].

При изучении технологии выработки компрессионных трикотажных изделий было выявлено, что медицинские эластические компрессионные изделия должны отвечать следующим технологическим требованиям:

- при изготовлении должны использоваться натуральные (хлопок, каучук) и разрешенные к применению в медицинской практике синтетические волокна;
- трикотаж должен оказывать различное давление на разных уровнях конечности;
- изделия должны отличаться по степени создаваемого давления;
- изделия должны быть разных размеров и видов (гольфы, чулки, колготки);
- изделия должны обеспечивать эффективное давление в течение длительного времени;
- изделия должны быть бесшовными, прочными и эстетичными [5,6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из актуальности и роста спроса компрессионным изделиям, на сегодняшний день осуществляется ряд научно-исследовательских работ по разработке ассортимента и технологии изготовления компрессионного трикотажа, улучшения их качества, а также, эффективного использования сырья для выработки.

Для расширения ассортимента компрессионных чулочно-носочных изделий и для получения хорошего компрессионного эффекта при носке компрессионного чулка разработаны модели следующего варианта: длинные чулки с мыском и без мыска; гольф с мыском и без мыска (рис. 1).

Компрессионные трикотажные изделия могут изготавливаться на круговом и плоском вязании. Эти оба вида изделия имеют различные характеристики и назначения. Изделия, которые связаны в виде трубки, т. е. при круговом вязании – это чулочно-носочные изделия. Они не имеют швов, обладают высокой эластичностью, оказывают давление на уровне 1, 2 и 3 классов компрессии, подбираются по индивидуальным анатомическим меркам, выпускаются в виде готовых изделий и на заказ, предназначены для профилактики и лечения варикозной болезни и явлений хронической венозной недостаточности [7,8].

Обычно верхняя часть чулка — борт 1, располагающийся на бедре ноги, является самым широким участком (рис.2). Борт обладает наибольшей из всех участков растяжимостью по ширине, так как он покрывает часть ноги, периметр которой значительно больше других частей. Вместе с тем он должен быть и более прочным, если учитывать растягивающие усилия, возникающие от прикрепляемых к нему поддерживающих подвязок. Кроме того, верхняя кромка борта не должна заворачиваться.

Непосредственно за бортом расположен подбортник 2, назначение который равномерно распределять усилия, возникающие в борту, на первые ряды петель паголенка.

Наибольшую часть чулка, расположенную частично на бедре, колене и голени ноги, составляет паголенок 3, нижняя часть которого постепенно сужается от икры ноги.

На участке, покрывающем щиколотку ноги, чулок должен иметь наименьший периметр. Этот участок чулка вяжется в виде цилиндрической трубки и носит наименование шейки 4 чулка.

Форма чулочного изделия лучше всего достигается путем ввязывания в трубчатую часть специальных петельных рядов, образующих участок пятки 5. Специальные петельные ряды состоят из неполных рядов петель, образуемых на части игл автомата. Неполные петельные ряды могут быть получены, как при одностороннем вращении игольного цилиндра, так и при реверсивном. Иглы, временно не участвующие в образовании неполного петельного ряда, удерживают на себе петли, сформированные ранее. Петельные столбики, которые образуются на иглах, выключаемых временно из работы, содержат меньшее число петель и потому имеют меньшую длину, чем остальные петельные столбики. В результате трубчатая часть чулка изгибается и достигается форма, приближающаяся к сферической форме пятки ноги. Участок

пятки чулочного изделия в зависимости от способа получения имеет много разновидностей.

Пятка компрессионного чулочно-носочного изделия было ввязана классическим способом.

След 6 чулка вяжется из той же нити, что и паголенок, и может быть связан без усиления или с усилением дополнительной нитью нижней части со стороны подошвы. Участок мыска 7 чулочного изделия, как и участок пятки, образован на круглочулочном автомате классическим способом. Для правильного соединения открытой части мыска с основной нужно точно выдерживать равенство чисел игл с длинными и короткими пятками. Мыски на чулочных изделиях могут быть открытыми или закрытыми. В зависимости от открытого мыска применяют кеттлевку или поперечное стачивание краев мыска на швейной стачивающе- обметочной машине при обрезке края для закрытия мыска.

	3- верхний участок паголенка, 4- шейка чулка, 5- пятка, 6- след, 7- мысок.
--	--

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изучения патентных и литературных источников установлено, что одним из перспективных направлений развития технологии и ассортимента трикотажных изделий является создание цельновязанного медицинского компрессионного трикотажа. Отечественной промышленностью выпуск такой продукции в требуемом объеме не освоен. Установлена необходимость разработки ассортимента недорогого лечебно-профилактического компрессионного трикотажа. Разработка таких изделий требует обеспечения комплекса физиологических свойств, отвечающих условиям функциональной безопасности. Для получения компрессионного трикотажа было использовано классический способ вязания чулочно-носочных изделий.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. URL: <https://phlebolog-ufa.ru/dlya-pacientov/medicinskiy-kompressionniy-trikotazh>
2. Покровский, А. В. Компрессионная терапия и объединенная Европа: новые стандарты в новых реалиях / А. В. Покровский, С. В. Сапелкин // Ангиология и сосудистая хирургия. – 2002. – Т.8. – № 2.
3. Гришин, И. Н. Варикоз и варикозная болезнь нижних конечностей / И. Н. Гришин, В. Н. Подгайский, И. С. Старосветская. – Мн.: Выс. шк., 2005.
4. Сушков, С. А. Компрессионная терапия при хронической венозной недостаточности. Новости хирургии. – Том 20. – № 2. – 2012.

5. Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования : ГОСТ 31509-2012. Методы испытаний. – Москва: Стандартинформ, 2013
6. Ровинская, Л. П. Трикотаж специального назначения Текст лекции для обучающихся по направлению подготовки 261100.65 Технологии и проектирование текстильных материалов, профиль подготовки – Технология трикотажа, «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна». – Санкт-Петербург, 2015.
7. <https://poznayka.org/s75018t1.html> Производство чулочно-носочных изделий (дата обращения 01.05.2020)
8. Кудрявин Л.А., Шалов И.И.. Основы технологии трикотажного производства. Москва: Легпромбытиздат, 1991. -496 с.